

Haastattelurunko – Aasis-projektin arviointipilotti

Henna Suuronen, ohjaajana Anna von Zansen (4.10.2024)

Helsingin yliopisto

1. Taustakysymykset

1.1 Arvioija-ID

1.2 Suostumus haastattelun nauhoittamiseen ja tallentamiseen Helsingin yliopiston tietokoneelle -> litterointi anonymisti (tiedot tallennetaan, litteroidaan ja äänitteet tuhotaan. Litteraatit ilman suoria tunnisteita kuten nimiä tallennetaan Kielipankkiin pysyvästi.). Mikäli litterointiin käytetään apuvälineitä, noudatetaan Aasisen tietosuojaselostetta (esim. automaattinen puheen tunnistus partneriyliopistojen tarjoamilla laitteilla, tietoja ei lähetetä EU:n ulkopuolelle).

1.3 Miltä arvioiminen pilotissa tuntui? Minkälainen tunne yleisellä tasolla jäi pilottiin osallistumisesta ja suullisen vuorovaikutuksen arvioinnista? (Jäänmurtaja/johdattelukysymys)

1.4 Miten työskentelit arviointiprosessin aikana? Käytitkö ulkoista näyttöä vai läppäriä? Miten ja missä vaiheessa avasit videon/skaala pdf/Webropol-lomakkeen?

1.5 Kokonaisuuteen oli annettu aikaa 4 h. Riittikö aika hyvin?

Tämä haastattelu koostuu kolmesta varsinaisesta osa-alueesta, joita ovat suullisen vuorovaikutuksen arviointi, pilotoitu kriteeristö, automaattinen arviointi. Lisäksi, jos jää aikaa, kysyn vielä arvioitaviin tehtäviin liittyviä kysymyksiä.

2. Suullisen vuorovaikutuksen arviointi

Aasis-projektissa kehitettävän automaattisen arvioinnin avulla oppija saa tukea suomen puhumisen harjoitteluun ja voisi esimerkiksi integroitua paremmin suomalaiseen korkeakouluun ja työelämään.

2.1 Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen puhuttaessa suullisesta vuorovaikutuksesta? Mitä asioita se pitää sisällään?

2.2 Millaisia verbaaleja ja non-verbaaleja piirteitä pidät tärkeänä arvioinnissa? [*Jos ei irtoa, annan esimerkkejä: kehonkieli (eleet, ilmeet, katsekontakti), kielenulkoisen puheäänien käyttö (esim. ”sh” hiljaisuuden merkinä”), äänenlaatu (esim. karhea tai hengittävä), äänenkorkeus (esim. vinkuminen), äänekkyyys (esim. kuiskaaminen), puheaika (hiljaisuudet, päällekkäinen puhe), puheen vuorottelu?*]

2.3 Tuleeko sinulle vielä mieleen jotain suullisen vuorovaikutuksen arviointiin liittyvää, mitä haluaisit sanoa?

3. Pilotoitu kriteeristö

Kriteeristö näkyvillä kysymysten aikana ja osoitan, mistä kohdasta kriteeristöä milloinkin puhutaan.

3.1 Mitä mieltä olit holistisen taitotasoarvion määrittämisestä dialogisuorituksissa? Miten asteikko toimi?

3.2 Mitä mieltä olit kieleen kohdistuvien analyyttisten kriteerien (laajuus, sujuvuus, tarkkuus, ääntäminen, vuorovaikutus) asteikosta dialogisuoritusten arvioinnissa?

3.3 Mitä mieltä olit non-verbaalisten piirteiden asteikosta dialogisuoritusten arvioinnissa?

3.4 Vaikuttiko non-verbaalisten piirteiden arviointiin jotenkin, jos jotain non-verbaalista piirrettä ei esiintynyt puhenäytteessä lainkaan?

3.5 Onko tämä mielestäsi kattava kriteeristö suullisen vuorovaikutuksen arviointiin?

Muuttaisitko jonkin kriteereistä ja puuttuuko mielestäsi jokin osa-alue? [*Tarkennan tarvittaessa: Mitä jää ulkopuolelle/onko tarpeeksi kattava, verbaliikka vs non-verbaliikka? Mitä poistaisit/lisäisit kriteereihin?*]

3.6 Mitä [muuta] haasteita näet kriteeristöissä?

3.7 Mitä analyyttisten kriteerien osakriteeriä painottaisit suullisen vuorovaikutuksen arvioinnissa ja miksi?

3.8 Oliko kriteerien käyttö mielestäsi vaikeaa vai helppoa?

3.9 Oliko kriteerejä mielestäsi sopivasti vai liikaa?

3.10 Tuntuiko arviointi kriteerien avulla tarkoituksenmukaiselta ja mielekkäältä?

3.11 Tuleeko sinulle vielä mieleen jotain pilotoituun arviointikriteeristöön liittyvää, mitä haluaisit sanoa?

4. Automaattinen arviointi ja oppijalle annettava automaattinen palaute

Aasis-projektissa kehitettävän työkalun avulla oppija saa palautetta verbaaleista ja nonverbaaleista piirteistä puhe-suorituksessaan. Palautteen avulla oppija saa tukea suomen puhumisen harjoitteluun ja voisi esimerkiksi integroitua paremmin suomalaiseen korkeakouluun ja työelämään. [Avaan myös, että Digitalassa kehitettiin jo automaattisen arvioinnin työkalu, joten tämä ei ole kokonaan mahdotonta, mutta siinä ei ollut vuorovaikutuksen arviointia mukana].

4.1 Millaista automaattista palautetta opiskelijoille tulisi antaa dialogisuorituksen perusteella? *[tarkennan tarvittaessa pilotoidut kriteerit, non-verbaaliset ja verbaaliset piirteet]*

4.2 Miltä oppijan näkemän palautesivun tulisi mielestäsi näyttää? *(Mitä siinä tulisi olla, jotta automaattinen arviointi olisi mahdollisimman hyvin opiskelijaa tukevaa?)*

4.3 Mitä ajattelet koneen antamasta automaattisesta arvioinnista suhteessa ihmisarvioijan antamaan arviointiin? *[Olisiko se ihmisarvioijan arviointia täydentävää? Mitä tuo uutta/lisää? Mitä jää mahdollisesti puuttumaan?]*

4.4 Mitä etuja ja hyötyjä suullisen vuorovaikutuksen automaattisen arvioinnin työkalusta voisi olla?

4.5 Mitä haittoja suullisen vuorovaikutuksen automaattisen arvioinnin työkalusta voisi olla?

4.6 Mihin tilanteisiin suullisen vuorovaikutuksen automaattisen arvioinnin työkalun käyttö sopisi/ei sopisi?

4.7 Tuleeko sinulle vielä mieleen jotain automaattiseen arviointiin liittyvää, mitä haluaisit sanoa?

5. Jos aikaa jää

5.1 Millaisilla tehtävillä suullista vuorovaikutusta tulisi mielestäsi arvioida projektin arviointikriteeristöön peilaten?

5.2 Mitä mieltä olet Aasiksen tehtävistä [2 tärkeä paikka 3 tutustumisdialogi 4 asiointitilanteet (asiakas ja asiakaspalvelija) 5 neuvottelu välineistä]?

5.3 Tuleeko mieleen jotakin muuta suullisen vuorovaikutuksen arvioinnista, mitä en osannut kysyä?